

РЕСПУБЛИКАДА ИЛМИЙ ДАРАЖАЛИЛАР СОНИ ВА УНГА
ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ 2023-2027 ЙИЛЛАРГА ПРОГНОЗ
ҚИЙМАТЛАРИ

*Норов Асрор Эгамбердиевич – Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил изланувчиси, и.ф.ф.д. (PhD), e-mail:
norovasror1@gmail.com*

Ўзбекистонда илмий даражалилар сони ва унга таъсир этувчи омиллар бўйича тузилган кўп омилли эконометрик модель (1) бир қатор мезонлар ёрдамида текширилди ва ундан келгуси даврларда омилларни прогнозлашда фойдаланиш мумкинлиги аниқланди. Шунинг учун ҳам ушбу (1) кўп омилли эконометрик модель ёрдамида республикада илмий даражалилар сонини келгуси даврларга прогноз ҳисобларини амалга оширамиз.

Бунинг учун аввало ҳар бир таъсир этувчи омиллар бўйича тренд моделлари тузамиз. Тренд модель – бу таъсир этувчи омилнинг вақтга боғлиқ функциясидир ҳамда у умумий ҳолда қуйидаги кўринишга эга:

$$X_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \varepsilon \quad (1)$$

Дастлаб, ОТМ ва ИТИ лардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сони ($\ln X_1$) бўйича тренд модель тузамиз. Тренд модель қуйидаги кўринишга эга:

$$\ln \hat{X}_1 = 2,6523 + 0,1921 \cdot t \quad (2)$$

$$R^2 = 0,8811, F_{\text{ҳисоб}} = 81,499, t_{\text{ҳисоб}} = 9,0277$$

DSc ва Phd учун квоталар сони ($\ln X_2$) бўйича тренд модель қуйидаги кўринишга эга:

$$\ln \hat{X}_2 = 4,8476 + 0,2228 \cdot t \quad (3)$$

$$R^2 = 0,9476, F_{\text{ҳисоб}} = 198,887, t_{\text{ҳисоб}} = 14,1027$$

Phd ва DSc лар ўртача стипендияси ($\ln X_3$) бўйича тренд модель қуйидаги кўринишга эга:

$$\ln \hat{X}_3 = 12,9802 + 0,1824 \cdot t$$

(4)

$$R^2 = 0,9536, F_{\text{хисоб}} = 226,098, t_{\text{хисоб}} = 15,0366$$

Web of Science ва Scopusда мақолалар сони ($\ln X_4$) бўйича тренд модель куйидаги кўринишга эга:

$$\ln \hat{X}_4 = 6,4038 + 0,1396 \cdot t \quad (5)$$

$$R^2 = 0,7192, F_{\text{хисоб}} = 28,1669, t_{\text{хисоб}} = 5,3072$$

Таъсир этувчи омиллар ($\ln X_i$) ва вақт омили (t) ўртасида тузилган тренд моделлар таҳлили шуни кўрсатадики (2) – (5) тренд моделлардаги барча ҳисобланган коэффицентларнинг статистик аҳамиятлиги, параметрларининг ишончлилиги аниқланди.

Шундай қилиб, (2) – (5) тренд моделларини прогноз давридаги қийматларини ҳисоблаймиз ва уларнинг ҳисобланган қийматларини (1) кўп омилли эконометрик моделга қўйиб, аввало таъсир этувчи омилларнинг прогноз қийматларини, кейин эса натижавий омилни прогноз қийматларини ҳисоблаймиз. Прогноз қилинган қийматларни логарифмдан озод этиш учун уларни потенцирлаймиз. Натижада республикада илмий даражалилар сони бўйича тузилган кўп омилли эконометрик моделга киритилган ўзгарувчиларининг прогноз давридаги қийматларига эга бўламиз (1-жадвал).

1-жавдал

Республикада илмий даражалилар сони ва унга таъсир этувчи омилларнинг 2023-2027 йилларга прогноз қийматлари*

Йиллар	Илмий даражалилар сони, нафар, Y	ОТМ ва ИТИ лардаги ихтисослашган илмий	Квоталар сони DSc ва PhD,	PhD ва DSc лар ўртача стипендияси, сўм, X3	Web of Science ва Scopusда
--------	----------------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------

		кенгашлар сони, бирлик, X1	ўрин, X2		мақолалар сони, дона, X4
2022	3173	275	3600	5033517,0	4886
2023	4213	277	3986	5575764,5	4266
2024	4523	286	4236	6691509,2	4906
2025	4897	297	4507	8030521,3	5641
2026	5193	303	5632	9637477,9	6486
2027	5705	320	7038	11565996,3	7458

*Муаллиф ҳисоб-китоблари

Прогноз даврида, янги 2023-2027 йилларда республикада илмий даражалилар сони 2022 йилга нисбатан мутлоқ кўрсаткичларда 2532 нафарга ёки 1,8 баробарга ортиши мумкин экан (1-расм.).

**1-расм. Республикада илмий даражалиларнинг 2023-2027 йилларда
прогноз қийматлари**

Бундан ташқари прогноз даврида республикада илмий даражалилар йилига ўртача 555 нафарни ташкил этмоқда.

Прогноз даврида ОТМ ва ИТИ лардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сонининг ортиб бориш тенденцияси кузатилмоқда (кўплаб янги

ихтисосликлар очилиши натижасида). 2022 йилда республика бўйича 275та ихтисослашган илмий кенгашлар мавжуд бўлган бўлса, 2027 йилга келиб 320 тани ташкил этишини кузатишимиз мумкин. Демак, прогноз даврида ОТМ ва ИТИларда яна 50 га яқин янги ихтисослашган илмий кенгашлар ташкил этилишини кузатиш мумкин (4.11-расм.)

2-расм. ОТМ ва ИТИ лардаги ихтисослашган илмий кенгашлар сонининг 2023-2027 йилларда прогноз қийматлари

Прогноз даврида янги соҳаларда (“яшил иқтисодиёт”, сунъий интеллект, иқтисодий хавфсизлик ва бир қатор илм кўп талаб қиладиган ихтисосликлар бўйича ихтисослашган илмий кенгашлар) ихтисослашган илмий кенгашлар очилиши кузатилмоқда.

Республикада илмий-тадқиқотлар билан шуғулланадиган ёшлар учун ҳукумат томонидан бир қатор квоталар (DSc ва PhD) ажратиб келинмоқда (3-расм).

**3-расм. DSc ва PhD лар учун квоталарнинг 2023-2027 йилларда
прогноз қийматлари, ўрин**

Агар 2022 йилда DSc ва PhD лар учун квоталар сони 3600 ўрин бўлган бўлса, бу кўрсаткич прогноз даврида, яъни 2027 йилда 7038 ўринни ташкил этаётганлигини кўриш мумкин. Прогноз даврида (2023-2027 й.й.) DSc ва PhD лар учун квоталар сони 3438 ўринга ёки бўлмаса 1,96 маротаба ортиши кузатилмоқда.

PhD ва DSc лар ўртача стипендияси ҳам ортиш тенденциясига эга. (4-расм)

**4-расм. DSc ва PhD лар ўртача стипендиясининг 2023-2027 йилларда
прогноз қийматлари, сўм**

Прогноз даврида, масалан 2027 йилда DSc ва PhDлар ўртача стипендияси

миқдори 11 565 996,3 сўмни ташкил этар экан. Бу 2022 йилга нисбатан 2,3 баробарни ташкил этади. DSc ва PhD лар учун стипендиялар миқдорининг оширилиши ўз навбатида уларнинг тезда диссертацияларини ҳимоя қилишларида молиявий рағбат ҳисобланади.

Web of Science ва Scopus халқаро базаларида илмий мақолалар чоп этиш бир пайтнинг ўзида машаққатли ва обрўли фаолиятлардан бири ҳисобланади (5-расм). Мазкур нуфузли халқаро базаларда илмий мақолалар чоп этиш DSc ва PhD лар учун мажбурий ҳисобланади. Лекин шу билан бир вақтда илмий мақолалар чоп этишда маълум молиявий маблағларни талаб қилади. Бу бир томонидан ҳимоя қилиш йўлида DSc ва PhD лар учун тўсиқ сифатида ҳам кўриш мумкин. Шунга қарамасдан DSc ва PhD лар мазкур журналларда илмий тадқиқот натижаларини чоп этиш орқали университетларнинг обрўсини оширишда катта роль ўйнамоқда.

5-расм. Web of Science ва Scopus халқаро базаларида илмий мақолалар чоп этиш

5-расмдан кўриш мумкинки, 2027 йилда Web of Science ва Scopus халқаро базаларида чоп этилган илмий мақолалар сони 7458 донани ташкил этган. Бу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 1,5 баробарга ортишини кузатиш мумкин.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, республикада илмий даражалилар сони

ошириш учун бир қатор ташкилий, амалий, масалаларни ҳал қилиш лозим. Улар орасидан энг муҳими бу DSc ва PhD ларни диссертация ишини реал ҳимояга ундайдиган нарса моддий рағбатлантириш тизимини яратиш ва энг яхши DSc ва PhDларга тақдим этиш лозим.

